

TASHABBUSIMIZ, IQTIDORIMIZ, KUCH-QUDRATIMIZ – VATAN UCHUN

Sirojiddinova O'g'iloy Mansurjon qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Tillar fakulteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

3-kurs 1-20-guruh talabasi

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p4-121>

ARTICLE INFO

Received: 11th February 2023

Accepted: 20th February 2023

Online: 21th February 2023

KEY WORDS

“Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”, vatan madhi, boks, Turon, Turkiston, Movarounnahr.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Vatanga bo'lgan muhabbat, unga xizmat qilish hamda uni asrab-avaylash va bu borada bugun hamda o'tmishda bo'lib o'tgan voqealar haqida fikr yuritilgan.

Alloh taolo tomonidan biz insonlarga cheksiz ne'matlar ato etilgan. Shulardan eng buyugi – vatanimizdir. O'zbekiston deb atalmish jannatmakon yurtda tug'ilganimiz – bizning baxtimizdir. Bolaligimda bir afsona eshitgandim. Unda aytilishicha, Alloh taolo bandalariga yer yuzining turli joylarini Vatan qilish uchun bo'lib bergan. Biz o'zbeklarga esa, jannatning bir bo'lagidan joy ajratgan. Bu afsonaning qanchalik rost ekanligini bilmayman, ammo O'zbekistonning jannatmakon o'lka ekanligiga ishonaman. Qadimda Turon, Turkiston, Mavorounnahr deb atalgan, Buyuk Ipak yo'li orqali sharq-u g'arbni bog'lagan, bag'rida minglab alloma-yu fuzlaolarni yetishtirgan jannatmakon yurtimizning nomi bugun dunyo minbarlarida faxr bilan tilga olinmoqda. Jannatning bir bo'lagidan o'rin olgan deya hisoblanuvchi yurtimiz o'z dovrug'i bilan dunyoni lol qoldirmoqda. O'zbekiston bugun dunyo miqyosida tan olingan, siyosiy, iqtisodiy, madaniy jihatdan rivojlangan davlatlar qatoridan joy olib ulgurdi. Bugun yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlar, yangiliklar, rivojlanishning ta'siri har bir viloyat, tuman, qishloqda namoyon bo'lmoqda desam adashmayman. Bu o'zgarishlarning bari xalqimizning tinch-osoyshta yashashi, erkin hayot kechirib, kelajak uchun dadil qadam tashlashi uchundir. Zero, bugungi yutuqlarda shu mehnatkash xalqimizning duolari, mashaqqatlarining o'rni katta.

Yuqorida xalqimizning farovon hayot kechirishi uchun yaratilayotgan sharoitlar haqida gapirib o'tdik. Ayniqsa, biz yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlarning kengligi diqqatga sazovordir. Dunyoning rivojlangan davlatlarining ta'lim standartlarining O'zbekistonda ham tatbiq etilishi, Finlandiya, Yaponiya, Germaniya kabi davlatlar bilan bo'lgan ta'limiy hamkorlik, sportning barcha turlari bilan shug'ullanish uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar, mexanika deysizmi, kimyo deysizmi, barcha sohalarda izlanish olib borish uchun ochilgan yo'llar – bari biz yoshlarning yetuk inson bo'lib voyaga yetishimiz, o'z dunyoqarashiga ega shaxs sifatida rivojlanishimiz uchundir. Shu o'rinda, savol tug'iladi. Ha, yurtimizda biz yoshlar uchun shuncha keng imkoniyatlar yaratilmoqda, lekin biz yoshlar bundan unumli foydalanib,

qadriga yetyapmizmi? To'g'ri, ichimizdan yurt bayrog'ini ko'klarga ko'tarib, uning nomini tanitganlar kam emas. Sportchilarimiz, shaxmatchi yoshlarimizning yutuqlari, matematika, kimyo sohalarida dunyoning nufuzli musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritgan yosh olimlarimizning natijalari va boshqa ko'plab qo'lga kiritilgan g'alabalar maqtovga sazovordir. Sportchi yoshlarimizdan Gulsevar G'aniyeva (boks), Sharifa Davronova (yengil atletika), 2022-yilning eng yosh paralimpiyachisi Azizbek Boynazarov (para suzish), shaxmatchi yoshlarimizdan esa Javohir Sindorov, Nodirbek Yoqubboyev, Jahongir Vohidov va boshqalar erishgan natijalar bugun barchamizning ko'nglimizni tog'dek ko'tardi desam yanglishmayman. Lekin bular bilan to'xtab qolmasligimiz zarur. Hozirgi davr biz yoshlardan tinimsiz izlanishni, harakat qilishni talab qilmoqda. Vatanimiz bundanda rivojlanishi, dunyoning har qaysi rivojlangan davlati bilan bemaolol raqobat qila olishi uchun biz yoshlarning o'rnimiz kattadir. Vatan-vatan deya behuda bong urmaylik. Uning har tomonlama rivojlanishi uchun o'z hissamizni qo'shaylik. Balki, bu harakatimiz o'n-o'n besh yilda o'z samarasini bermas, ammo bir kun kelib, yurtimizning har bir sohasida chin dildan Vatan uchun mehnat qilayotgan, yurt sarhadlarini mardonavor qo'riqlayotgan yoshlarimizni ko'rganimizda, albatta, ko'nglimiz tog'dek ko'tariladi.

Jadallashib borayotgan hayot surati insonlar oldiga kundan kunga o'zgacha topshiriqlar, sinovlar hozirlamoqda. Shu bilan birgalikda, biz insonlar uchun kutilmagan sovg'alar qilmoqda. Hayot surati jadallashgani sari insonlar qalbida mehr, oqibat, samimiylik kabi his-tuyg'ular yo'qolayotgani barchamizga sir emas. G'arbiga taqlid qilgan ,ularning yengil hayotiga qiziqqan yoshlarimizning milliy mentalitetimizdan uzoqlashgani, o'z tili ,madaniyatidan ham kechganining guvohi bo'lyapmiz. Hattoki, vatanga muhabbat tuyg'usi ham ko'pchilik yoshlar nazarida arzimagan narsadek ko'rinmoqda. Bu nechog'lik haqiqat ekanligini tahlil qilaylik. Ko'chada bir bola baland ovozda biror bir xit bo'lgan qo'shiqni aytib yursa, odatiy holdek qabul qilamiz. Lekin madhiya yoki Vatan haqidagi qo'shiqlar yangrasa ovozini pastlatishini so'raymiz. Buyuk ajdodlarimiz qilgan ishlar, ular yaratgan kashfiyotlar, dunyoni lol qoldirgan asarlari haqida gapiramiz. Alisher Navoiyning mashhur "Xamsa" asarini yozganini aytamizu, ko'pchiligimiz o'sha asardan o'n bayt yod olmaganmiz. Mening nazarimda, bolalarni yoshlikdan vatanga muhabbat, xalqqa sadoqat ruhida o'stirish lozim. Yaponlarda shunday an'ana bor ekan. Ular farzandlarini bolalikdan o'z yurtiga, xalqiga muhabbat, sadoqat ruhida o'stirish uchun harakat qilisharkan. Vatanga xiyonat – ular uchun eng buyuk gunoh hisoblanar ekan. Biz ham farzandlarimizni bolalikdan vatanparvarlik, elga sadoqat, o'tgan ajdodlarning pok nomiga ehtirom ruhida tarbiyalashimiz lozim. Bu uchun maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktab, oliy ta'lim dargohlarida bir qator samarali ishlarni yo'lga qo'ymog'imiz zarur. Oilada ham bobo-buvilarimiz, ota-onalarimiz tomonidan nabiralaridan, farzandlaridan yurtimiz, bayrog'imiz, gerbimiz madhiyamiz haqida so'ralsa, bilmaganlari o'rgatilsa, kelajak avlod uchun yaxshi poydevor bo'lib xizmat qiladi. Bolalarimiz quvonch bilan o'z madhiyamizni kuylashsa, O'zbekiston, o'zbek xalqi haqida she'rlar aytishsa, Vatan uchun xizmat qilishning oliy saodat ekanligini anglab ulg'ayishsa, hech bir yovuz kuch jonajon yurtimiz O'zbekistonga raxna sololmaydi. Ertangi kunimiz egalari qanday tarbiyalash o'zimizga bog'liq. Bu ishda aslo beparvolikka yo'l qo'ymaylik!

Barchamiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha beshta muhim tashabbusidan

xabardormiz. Bu tashabbuslar oz vaqtda o'z natijasini ko'rsatdi desam adashmayman. Birinchi tashabbus ya'ni yoshlarni musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga qaratilgan edi. "San'atni sevgan insondan yomonlik chiqmaydi" – deyishadi. Aynan shu san'atkorlarimiz yaratgan go'zal taronalar, adabiyotchilarimiz qalamiga oid necha-necha durdonalar bugun dunyoning eng chekka hududlariga ham kirib borib, O'zbekiston haqida xabar bermoqda. Ularning vatanparvarlik ruhida yaratilgan asarlaridan xalqimiz bahra olib, yoshlarimiz shu his bilan ulg'aymoqda. Ikkinchi tashabbus: Yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlarni yaratishga yo'naltirilgan. Sportchilarimiz erishgan buyuk g'alabalardan barchamiz xabardormiz. Hech bir narsa mamlakatni sportchalik tez dunyoga tanita olmasligining guvohi bo'lyapmiz. Dunyo arenalarida mamlakatimiz bayrog'ini ko'kka ko'taruvchi aynan shu sportchilarimiz-da. Uchinchi tashabbus: Aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan. Hozir internet texnologiyalari asri. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, turli elektrotexnika buyumlaridan xabardor bo'lish yaxshi, albatta. Lekin shu bilan birga, aynan turli yot g'oyalar, milliy mafkuramizga qarshi xurujlar ham shu internet texnologiyalari orqali kirib kelayotganini unutmashimiz lozim. Xalqimizni, kelajagimizning poydevori hisoblanmish yoshlarimizni ana shunday tazyiqlardan asrash uchun bu tashabbusning o'rni juda muhimdir. Ongini turli yot g'oya va mafkuralar bilan to'ldirgan inson hech qachon vatanga xizmat qilolmaydi. Uning kuchi va aqlidan ozod diyorumizning tinchligini ko'rolmagan yovuzlar foydalanishadi. To'rtinchi tashabbus: Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgan. Ma'naviyatli inson hech qachon vatanga xiyonat qilmaydi. Bunday insondan hech bir yovuz kuch foydalana olmaydi. Yurtimizda shunday ma'naviyatli, madaniyatli, vatanparvar insonlarni voyaga yetkazish uchun qator samarali ishlar yo'lga qo'yilmoqda. Aholi orasida kitobxonlikni targ'ib etish shulardan biridir. Kitob – inson ongini o'stiruvchi, uning dunyoqarashini boyituvchi asosiy manbadir. Yoshlarimiz bolalikdan Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik, Amir Temurlarning qahramonliklaridan xabardor bo'lsa, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur asarlari ta'sirida ulg'aysa, Imom Buxoriy, Imom Termiziyning kitoblaridan hadislar yod olsa, bunday avlodlari bor yurti hech bir yov yengolmaydi. Mustaqil O'zbekistonimizning kelajagi bundan ham buyuk bo'ladi. Beshinchi tashabbus: Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalalarini nazarda tutadi. Bilamizki, bolaga eng ko'p ta'sir o'tkazuvchi – bu uning onasidir. Ona keng fikrga, sog'lom dunyoqarashga ega bo'lsa, farzandiga ham bu narsa ta'sir qilmay qolmaydi. Onalarimiz uydan ko'chaga chiqishmasa, jamiyatda qanday o'zgarishlar, yangiliklar bo'layotganini bilishmasa, qanday qilib ertamiz egalarini tarbiya qilishadi. Bir qaraganda, bu besh tashabbus bari xalqimiz, yoshlarimiz uchundek ko'rinishi mumkin. Zero, bu besh tashabbus zamirida jannatmakon yurtimizning yana bir rivojlanish yo'li o'z aksini topgan.

Barchamizga ma'lumki, "O'zbekiston" nashriyot-matbaa ijodiy uyi tomonidan "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning faoliyat xronikasi" deb nomlangan to'plam nashrdan chiqarildi. Unda davlatimiz rahbarining 2016-yil sentabr oyidan 2020-yil 1-yanvargacha bo'lgan davrdagi siyosiy faoliyati solnomasi batafsil aks ettirilgan. Ma'lumki, ushbu davr – "Yangi O'zbekiston", "O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichi"

degan nomlar bilan Vatanimiz tarixida, jahon hamjamiyati bilan munosabatlarimiz silsilasida g'oyat muhim o'rin egallab kelmoqda. Bu davr – O'zbekistonni, jamiyatimiz hayotidagi siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy munosabatlarni butunlay o'zgartirgan, mamlakatimizni yangi, demokratik qiyofada jumla jahonga tanitgan davrdir. Bu davrning biz yoshlar hayotida ham o'rni katta bo'ldi. Yangi O'zbekiston yoshlari har sohada o'zlarini ko'rsatdilar. Bundan keyin ham Prezidentimiz boshchiligida mustaqil O'zbekistonning yangi qiyofasi shakllanishi uchun birlashib harakat qilaylik. Yangi O'zbekistonni barpo etish uchun bilimli yoshlar kerak. Ular O'zbekistonimiz bundan ham rivojlanishi uchun yelkadosh bo'lib xizmat qilmog'lari lozim. Birlashib bu ish uchun bel bog'laylik. Vatanimiz uchun o'zimiz harakat qilmasak, o'zimiz kurashmasak, hech kim kelib, uni rivojlantirib, himoyalab bermaydi. Barchasi- biz yoshlarning qo'limizda.

Yangi O'zbekiston yangi marralar sari jadal bormoqda. Yangi O'zbekistonning yoshlarga yaratgan yangi imkoniyatlari biz yoshlarning butun umrlik orzumiz edi desam adashmayman. 2016-yilda qabul qilingan "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi qonunida yoshlarga oid davlat siyosati yoshlarni ijtimoiy jihatdan shakllantirish va ularning intellektual, ijodiy va boshqa yo'nalishdagi salohiyatini kamol toptirish uchun sharoitlar yaratishga xizmat qiladi. Yangi O'zbekistonning yangi rivojlanish yo'li har doimgidan ko'ra boshqacharoq. Bu yo'lda hech qanday to'siqlarga uchramasligi uchun biz yoshlar ham harakat qilishimiz zarur. Xalqimiz orasida "Elga xizmat – oliy himmat" degan bir so'z bor. Bu jumlaning yaxshi bilamizu lekin ma'nosini chuqur anglamaymiz. Chunki bu jumlaning eshitgan ko'pchilikning hayoliga harbiy xizmatchilar, ularning Vatan oldidagi xizmatlari keladi. Bu bilan ular vatanga xizmat qilmaydi demoqchi emasman. Shu yurtda tug'ilgan, shu yurt tuprog'ida ulg'aygan, millatidan qat'i nazar har bir inson shu yurt uchun xizmat qilsa arziydi. Bu buyuk xizmat uchun harbiy xizmatchi bo'lish yoki biror bir davlat idorasida ishlash shart emas. Yurtini, xalqini, oilasini chin dildan sevgan har bir insonning yuragi vatan deya urmog'i lozim. Shu o'rinda, Vatan uchun qanday xizmat qilishimiz mumkin degan savol yuzaga keladi. Masalan, men oddiy talabaman. Meni kelajakda vatanimiz oldida buyuk vazifa kutmoqda. Ya'ni, yurt ertasi hisoblanmish yoshlarga ta'lim beraman. Yurtga xizmat qiluvchi yuzlab-minglab yoshlarga bilim berish-men uchun sharafdir. Ustoz sifatida o'quvchilarimning kamolini ko'rish, ularning Ona Vatanga chin dildan xizmat qilishotganini ko'rish men uchun hozirdan eng katta orzularimdan biriga aylanib ulgurgan. Bu yo'lda hormay-tolmay mehnat qilishim lozim. Birgina men uchun emas, balki barcha ustoz-murabbiylar uchun bu eng katta vazifadir. Shu o'rinda, Pandemiya davrini bir esga olaylik. Jonkuyar shifokorlarimizning say-harakatlari sabab juda ko'p bemorlarimizning hayoti saqlab qolindi. Ular bor kuchlarini kasallikka qarshi kurashga safarbar etishdi. Bu bilan vatanimizning chin farzandlari ekanligini isbotlashdi. Ular hozir ham bu kasallikka qarshi mardonavor kurashishmoqda. Faqat o'qituvchi yoki shifokorlar emas, yurtimizning millati, qilayotgan ishi, kasbidan qat'i nazar barcha fuqarolari bor kuch-g'ayratlarini shu vatanimizning rivojlanishi yo'lida sarf etsalar, uning hech bir davlatdan qolishmasligi uchun harakat qilsalar, o'ylaymanki, bunday xalqi bor yurt hech qachon rivojlanishdan to'xtamaydi. Biz birlashib katta kuch ekanligimizni unutmaylik. Bor mehrimizni shu yurt uchun bermasak, vatanimiz tinchligini ko'rolmagan yovuz kuchlar uni bizdan olish uchun harakat qilishadi. Xalqimiz har qachon vatanimiz tinchligi, ozodligi uchun bor kuchini sarf etib

kurashgan. Shukrlar bo'lsinki, hozir tinch va farovon zamonda yashayapmiz. Bu tinchlik uchun to'kilgan qonlarni unutmaylik. Bor iqtidorimiz, kuch-g'ayratimiz bilan Vatan uchun xizmat qilaylik. Bu har bir fuqaroning Vatan oldidagi burchidir.

Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki, o'z yurti uchun harakat qilgan, unga sodiqlik bilan xizmat qilgan hech bir inson xor bo'lmaydi. Neki iqtidorimiz bo'lsa shu Vatan uchun, uning rivojlanishi uchun yo'naltirsak, kuchimiz boricha shu Vatan ostonasiga g'anim yo'lamasligi, xalqimizga hech bir yovning raxna solmasligi uchun harakat qilsak, vatanimiz nomining har doim rivojlangan davlatlar qatorida jaranglashi uchun tashabbus ko'rsatsak, Allohning rizosini, xalqimizning duosini olamiz. Bir inson uchun bundan ortiq saodat bo'lmasa kerak. Zero, bizdan keyin o'sib kelayotgan yosh avlod bizdan o'rnak oladi.

References:

1. isrs.uz
2. lex.uz
3. uz.m.wikipedia
4. kun.uz